
BOSHLANG'ICH TA'LIM DARSLARINI INTEGRATSIYALASH VA O'QUV FANLARINING O'ZARO ALOQADORLIGI

Farxodova Durдона Mansur qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

3-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada integratsiyaning mazmuni, boshlang'ich sinf darslarini integratsiya qilishning asosiy maqsad va vazifalari shuningdek, integratsion daralarning boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga tasiri haqida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: Fanlararo aloqadorlik, metodologik asoslar, dars, o'quvchilar, ta'lim, o'qitish, boshlang'ich sinf, tabiat va jamiyat.

Abstract: this article discusses the content of integration, the main goals and tasks of integrating primary school classes, as well as the impact of integrated courses on primary education students.

Key words: Interdisciplinarity, methodological foundations, lesson, students, education, teaching, elementary school, nature and society.

Umumta'lim mazmuni o'quvchilarni har tomonlama ruhiy rivojlanishga, ularda turli xil ong tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. Har bir o'quv fanini o'rganish o'quvchining materialni anglash jarayonini, uni eslab qolishni va ta'sirchanlikni faollashtiruvchi, tafakkurni, nutq va tasavvurni rivojlantiruvchi ruhiy diqqatni yaratishga imkon beradi. Ayniqsa, bilish jarayonida bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan tafakkurning turlarini rivojlantirish juda muhimdir.

Fanlar o'rtasidagi o'zaro uzviylik tabiat va jamiyat voqealari o'rtasidagi mavjud uzviylikning obyektiv in'ikosidir. Binobarin, o'zaro uzviylik tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalarga xos umumiy va muhim xususiyat hisoblanadi. Har bir narsa, hodisalar bilan bo'lgan munosabatni bilishga bog'liq. Boshlang'ich

sinf o'quvchilarida kuzatuvchanlikni rivojlantirish xususiyati shundan iboratki, obyektiv borliqni o'rganish bilan bir vaqtda o'rganilayotgan voqea va hodisalarni konkret mazmunidan moddiy dunyoning eng umumiy tomonlariga tegishli bo'lmagan, uning miqdoriy tomonlariga hamda fazoviy shakl va munosabatlariga tegishli bo'lmagan hamma narsaga nisbatan abstraksiyalanadi.

Ta'lim mazmunini takomillashtirish, ilmiy, hayotiy, qiziqarli materiallar zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida amalga oshirilishi mumkin. Ana shunday materiallardan biri - bu integratsion bilimlar hisoblanad. O'quv faoliyatidagi qiyinchilik sabablaridan biri fanlararo integratsiyadan samarali foydalanmasligidadir. O'quvchilarning bir fanni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlarining sababi, boshqa bir fandan yaxshi bilimga ega bo'lishlari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, katta hajmdagi matnni savodli ko'chirib olish uchun uni tez va to'g'ri o'qiy olish malakasi talab qilinadi. Agar bunday imkoniyat haqida gapirmasdan turib, o'qituvchi o'rgatiladigan har bir fanni boshqasi bilan solishtirmasdan, taqqoslamasdan, uning ma'lumotlaridan foydalanmasdan o'rgatishi ancha qiyin va zararli bo'lishi mumkinligini his qilishi lozim.

Fanlararo aloqadorlik tamoyillariga amal qilish ta'lim-tarbiya sifatini oshirishning muhim omillaridan hisoblanadi. Ma'lumki, bunday aloqadorlik o'rganilayotgan obyektning har tomonlama chuqur o'rganishni ta'minlaydi. U pedagogikada uzviylik, fanlararo aloqadorlik, o'zaro aloqadorlik va integrativ aloqadorlik darajalarida talqin etiladi. Jumladan:

- uzviylik-o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarning asta-sekinlik bilan kengayib, chuqurlashib, mukammaallashib borishini ko'zda tutadi;

- fanlararo aloqadorlik-o'zining mohiyatiga ko'ra, keng tushuncha bo'lib, o'rganilayotgan obyektning turli jihatlari va xususiyatlarini har tomonlama ochib berilishini nazarda tutadi;

- o'zaro aloqadorlik-mohiyatiga ko'ra ikki o'quv fanlari orasidagi aloqadorlikni, ya'ni birinchi o'quv fani bo'yicha o'zlashtirilgan bilim va ish-harakat usullarini ikkinchisida qo'llanishini ifodalaydi.

Fanlararo integratsiya bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni o'zlashtirish sohasida ham, ijodiy faoliyat va borliqdagi o'zlashtiriladigan obyektlarga hissiy-qadriyatli munosabatni shakllantirishda ham o'rnatilishi kerak. Fanlararo aloqadorlik o'quv-tarbiyaviy jarayonining barcha tarkibiy elementlarini yaxlit bir tizimga birlashtirishga xizmat qiladi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi va ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. Maktabning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda dunyoga yaxlit, o'zaro aloqador bo'lgan birlik sifatida qarashni, uning global muammolari hamda bu muammolar echimini ko'ra va tushuna bilishni shakllantirishdan iborat. Ta'lim mazmunida inson va uning dunyoga bo'lgan munosabati: inson va tabiat, inson va jamiyat, inson va inson, inson va texnika kabi muammolar tobora markaziy o'rin egallamoqda.

Boshlang'ich maktablarda o'qitish va tarbiyalash integratsiyasi muammolari nazariy va amaliy jihatdan hozirgi zamon nuqtai nazardan juda muhim bo'lib, yangi ijtimoiy talablar asosida yanada dolzarblik kasb etadi. bugungi kunda fan rivoji va ishlab chiqarishdagi ulkan o'zgarishlar tufayli kelib chiqayotgan talablar maktab ta'limi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda.

Shuningdek, hozirgi zamonda ilm berish tizimi yuqori darajada fan asoslarini o'rnatishga, olamni bir butunlikda anglashga va tasavvur etishga, tevarak - atrofda bo'layotgan voqealarni to'g'ri tushunishga, ularning mohiyatini anglab oladigan yoshlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan.

Olimlarning fikricha, integratsiya didaktik tamoyillar qatoriga kiradi va ular orasida etakchi o'rin egallaydi. Bunday tushuncha ta'lim tizimida integratsiya masalasini, fanlararo uzviylik va bog'liqlik masalasini yana bir bor ko'rib chiqish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Integrativ ta'lim jarayonida o'quvchi, olamning yaxlitligini, koinot, tabiat qonunlarini, tabiat, jamiyat va insonlarning o'zaro munosabatlari haqida har tomonlama bilimlarga ega bo'lib kamol topadi. Tabiat go'zalligini his eta

olish, undan zavqlanish, e'zozlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Ta'limning globallashuvi sharoitida fanlararo uzviylikni kengroq qo'llash ayni zaruriyatdir. Fanlararo uzviylik tamoyiliga tayanish ta'lim muassasalari o'quv jarayoni uchun tatbiqiy tus olishi lozim.

Bunday imkoniyat fanlararo yondashuv asosida ta'minlanadi. Uni o'quv fanlarini integratsiyalash shakli sifatida, subyektiv yangi bilimlarni sintez qilish metodi tarzida qarash mumkin. Fanlararo yondashuvni umumta'limning boshlang'ich sinflarida fanlararo aloqadorlikni samarali yo'lga qo'yishning eng optimal yo'nalishi sifatida qaraladi. O'quv fanlarini integratsiyalash natijasi fanlar o'zaro bog'lanmagan holda o'rgatilganda shakllantirish mumkin bo'lmagan subyektiv yangi bilimlarning o'zlashtirilishi,- degan konseptual g'oyaga tayaniladi.

Darhaqiqat, pedagogik atama sifatida fanlararo integratsiya umumta'lim sohasida mustahkam o'rnashgan bo'lib, bu umumiy pedagogikada integratsiya jarayonlarining uzoq tarixiy rivojlanishining natijasi bo'lgan. Jumladan, Y.A.Komenskiy didaktikani o'qitishda va umuman pedagogikada mavzulararo aloqalar g'oyasini ilgari surdi. Uning fikricha: "O'zaro bog'liq bo'lgan hamma narsani o'rgatish kerak, bir-biriga aloqador holda"- deb, takidlaydi.

Integratsiyalashgan ta'lim maktablarda fan asoslarini beriladigan bilimlar mazmuniga yangicha yondashuvni ko'zda tutadi va uning asosiy maqsadi o'quv materialini mantiqan tugal mazmundagi muammolar majmuasi sifatida o'rganish o'quvchilar ongida olamning ilmiy manzarasini shakllantirish, tabiat va unda insonning o'rni haqida ilmiy tushuncha va bilimlarni tarkib toptirishdan iborat. Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limni takomillashtirish jarayonini tashkil etishning turli shakllarida tanlangan ta'lim mazmuni, maqsadi, vazifasiga bog'liq holda, muayyan metod va vositalardan foydalaniladi. Fanlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik tabiat va jamiyat voqealari o'rtasidagi mavjud uzviylikning obyektiv in'ikosi va o'zaro bu uzviylik tabiat hamda jamiyatdagi narsa va hodisalarga xos umumiy va muhim xususiyat hisoblanadi.

Integratsion darslardagi o'quv materiallari o'quvchini har tomonlama

rivojlantirishni ta'minlashga va shu rivojlanish darajasiga muvofiq tarzda bayon qilinishi lozim. Har bir o'quvchiga o'zining mustaqil ta'lim olishga imkoniyat berilishi hamda har bir darsda o'quvchilarda muntazam uyg'un ko'nikmalarni shakllantirish maqsadga muvofiq. Bu ko'nikmalarning bir qismi malakaga olingunga qadar o'quv-bilish jarayonini ko'p tarmoqli jarayonlar bilan kengaytirib borish lozim. Ularning bir qismi mustaqil ishlar, boshqa bir qismi axborot manbalari yordamida hosil bo'ladi. Biz har qanday texnologiyadan foydalanmaylik, o'quvchilarni mustaqil ishlashlari uchun ham imkoniyat yaratish lozim.

Shu bilan birga mustaqil ishlash deganda o'quvchining yolg'iz nazoratsiz faoliyatini tushunmasligi, balki o'z-o'zini bilimni oshirishni tushunish nazarda tutiladi. O'quvchilar o'zini qiziqtiradigan, yechishga kuchi yetadigan topshiriqlarni aynan o'zi tanlay olishi talab etiladi. Bunda o'quvchilarning xohish va bilim sifatini hisobga olish muhimdir.

Har bir o'quvchini uzluksiz rivojlantirish g'oyasi muayyan darsda unda hosil bo'lgan ko'nikmalarni muntazam qo'llab-quvvatlashni anglatadi. Bu ko'nikmalarning bir qismi turli axborot manbalari bilan ishlash natijasida hosil bo'lsa, boshqa bir qismi integratsiyalashgan mashg'ulotlarda turli fanlararo aloqadorlik mazmunidagi bilimlar bilan ishlash natijasida vujudga keladi. Uzluksiz ta'lim jarayonida bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar o'quvchilarni rivojlantirishning maqsadi emas, balki vositasi sifatida qaralishiga erishish lozim. DTS va Milliy o'quv dasturlarida ko'zda tutilgan ta'lim mazmunini o'zlashtirish natijasi mustahkam bilim, ko'nikma va malakalar sifatida namoyon bo'lishi kerak. Shundan keyingina o'quvchilarning individual imkoniyati va xoxishini hisobga olgan holda bir qadar murakkabroq o'quv materiallarini taqdim etish, ular o'quv materiallari maqbul o'quv dasturlari, darsliklar va o'quv qo'llanmalarida o'z aksini topmog'i lozim.

Bunda o'quvchilarning bilim sifati va muayyan o'quv fanini o'rganishga qo'yiladigan talablar ham bir qadar oshiriladi. O'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ta'lim mazmunini integratsiyalash, unda ta'lim mazmuniga singdirilgan

barcha tushunchalarni tabiiy-ilmiy hamda ijtimoiy gumanitar sohaga oid bilimlar sifatida taqdim etish muhimdir. Zero, integratsiyalashgan mashg'ulotlar o'quvchilarda dunyoning yaxlitligi haqida bir butun tasavvur hosil qilishga ko'maklashadi. Shuning uchun ham bir qator o'quv fanlarini integratsiyalashga bugungi kunda kuchli extiyoj sezilmoqda.

Xususan, boshlang'ich sinflarda o'quv fanlarini integratsiyalash dars samaradorligini oshiradi, vaqtdan unumli foydalanishga olib keladi, darsni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi, bo'sh vaqt orttiriladi va o'quvchilar fan to'garaklarga jalb etiladi.

O'quv fanlarini integratsiyalab dars o'tilganda quyidagilarga e'tibor berish lozim bo'ladi:

- har bir dars muayyan maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak;
- fanlararo aloqadoplikka oid tanlangan qo'shimcha material o'tiladigan mavzular bilan bog'lanishi shart;
- sinf o'quvchilari faolligini oshirish maqsadida ular bilan ishlash yo'llarini aniqlash lozim;
- dars faqat ta'limiy bo'lib qolmasdan, o'quvchilarning insonparvarlik jihatlarini tarbiyalashga qaratilgan bo'lishi;
- mavzuning mazmunidan kelib chiqqan holda, tabiat, jamiyat, inson tafakkuri taraqqiyoti haqidagi ilmiy bilimlar, respublikamiz kelajagiga ishonch va e'tiqodni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak;
- umuman olganda integratsiya darsi bir-biriga mos kelishi (mavzu jihatdan) va puxta reja asosida tuzilgan bo'lishi lozim.

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda fanlarni mukammal egallashini va raqobatbardosh bo'lishini taqozo etadi. Bu jarayon ta'lim tizimida o'quv fanlarini fanlararo aloqadorlik mazmunida o'qitish bo'yicha xalqaro tajriba va andozalarni joriy etish orqali ta'minlanadi.

Fanlarning o‘zaro integratsiyasi o‘quvchilar tomonidan tabiatni bir butun, ya’ni yaxlit bir butun holda anglanishi, ular tafakkurida olamning yagona tabiiy-ilmiy manzarasi vujudga kelishiga zamin yaratadi. Shu asosda integratsiya o‘quvchilarda ekologik muammolarning mohiyati, tabiatdan oqilona foydalanish yo‘llari, sog‘lom turmush tarziga amal qilish tamoyillari, umumiy ma’noda zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyotining imkoniyat va muammolari, hamda moliyaviy-iqtisodiy savodxonlik asoslarini tushunish va kundalik hayotda foydalanish ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan.

STEAM ta’limi asosida o‘qitish tabiiy va iqtisodiy fanlar yo‘nalishida o‘quvchilarning egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarining kundalik hayot bilan bog‘liqligini ko‘rsatishda asos bo‘ladi hamda, dars va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quv-amaliy ishlarini o‘tkazish, tajribalarni bajarish, loyihalashtirishga yo‘naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash va qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan. Jumladan, integratsiya deganda, biz yangi pedagogik izlanishlarni, pedagogik jamoada ijodiy o‘sishni, o‘quvchilar ongiga singdirishning qulay usullarini qo‘llash mahoratini tushunamiz deya ta’kidlanadi. Fanlararo o‘qitishda ichki va tashqi bog‘lanishlar bo‘lib, ichki bog‘lanish deganda shu sohaga oid o‘quv fanlari mavzularining o‘zaro bog‘lanishi tushuniladi. Tashqi bog‘lanishda esa, mazkur soha fanlari bilan boshqa o‘quv fanlari mavzularining o‘zaro bog‘lanishi nazarda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norbo‘tayev X.B. Boshlang‘ich sinflarda integratsiyalashgan ta’lim. Darslik. - Toshkent : “Innovatsiya-Ziyo”, 2023, 174 b.
2. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. “Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi”. O‘quv qo‘llanma. -Toshkent. “Ilm Ziyo”-2013.-192 b.
3. Saloxitdinova N.M. “Boshlang‘ich sinflarda integratsiyalashgan ta’limni takomillashtirish”. O‘quv qo‘llanma. -Toshkent: “Tamaddun”, 2022.-124 b.
4. D.Sharipova, D.P.Xodiyeva, M.K.Sharipov. Tabiatshunoslik va uni o‘qitish metodikasi. darslik.T.“Barkamol fayz media” nashiriyoti. 2018. - 456 b.

5. M.Nuritdinova. Tabiatshunoslikni o‘qitish metodikasi. T.:O‘qituvchi.
-2005 y. - 240 b.